

G'O'ZANING SULTON VA C-6524 NAVLARINI QIYOSIY O'RGANISH

To'xtasinova Rayhongul Avazbek qizi

Saksonboyeva Mushtariybegim Lochinbek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti 1-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404405>

Annotatsiya. Kelib chiqishi uzoq bo'lgan g'o'za namunalarini duragaylash asosida yaratilgan Sulton va C-6524 g'o'za navlarini qimmatli xo'jalik belgilarini jumladan tola chiqimi, tola uzunligi va bitta ko'sakdagi paxta vaznining qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: g'o'za, paxta, tola uzunligi, tola chiqimi, ko'sak, nav.

G'o'zaning C-6524 navi O'zbekiston g'o'za seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tekshirish institutida (159-Fx05152) *G. hirsutum ssp punktatum* duragay kombinatsiyasidan tanlash asosida 1980-yilda yaratilgan. 2006-yilda Davlat reystrga kiritilgan. Mualliflar; A.A.Avtonomov, A.V.Avtonomov, B.C.Pistakov, T.Y.Yuldashev A.T.ЦЫВА lar tomonidan yaratilgan.

1-rasm. C-6524 g'o'za navi

Navning bo'yi 115-120 sm, tupi yirik. Poyasi konus shaklida kuzda qizg'ish tus oladi, poya va hosil shoxlari kam tukli. Hosil shoxlari biryarim tipli, ko'kimtir. Birinchi hosil shoxlari 1-2 ta. Barglari panjasimon, o'rtacha kattalikda, 3-5 bo'lakdan iborat, ko'k. Guli o'rtacha yiriklikda, sariq, changdoni sariq. Gulyonbargi 6-13 sm tishli. Ko'sagi ellips shaklida, notekis, tumshuqchalari mavjud. Chigitlari och-sariq, tuk bn qoplangan. Hosildorligi gektaridan 34-37ts/ga. Ko'sakdagi paxtaning vazni 4.8-5.5 gr, ko'chat unib chiqqandan 1-ko'sak ochilguncha bo'lgan davr 117-136kun viltga chidamli.

Sulton g'o'za- O'zbekiston G'o'za seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tadqiqot institutida o'za seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tadqiqot institutida F₄ (F₁ *G.turberii* x *G.Raimondi*) x *Akala si*) turlararo duragayidan ko'p marta tanlash yo'li bilan 2004-yilda yaratilgan. 2011-yilda Davlat reystrga kiritilgan. Mualliflar; Sh.Namozov, N.M.Xo'jamberganov, P.Sh.Ibragimov, X.Xusanov, S.R.Raxmonqulov, O'.Murotovlar tomonidan yaratilgan.

Morfologiyasi va xo'jalik uchun qimmatli belgilari.

2-rasm. Sulton g'ozza navi

Asosiy poyaning balandligi 130-140sm, shakli qonussimon, o'suv shoxlari soni 1-2ta poyasi o'rtacha tukli hosil shohi 1-1.5 tip, 6-7 bo'g'inda joylashgan. Bargi 3-5 bo'lakli, o'rtacha kesilgan bo'lib, o'rtacha tukli. Guli qaymoqsimon rangli, guli asosida antotsion dog'lar yo'q. Ko'sagi uchli cho'zinchoq, usti sayoz chuqurchali. 1000 dona chigit vazni 130-135 gr. DNS ma'lumotlariga ko'ra turli nav sinash shaxobchalaridagi o'rtacha hosildorligi 34.6-38.0 ts/ga. O'suv davri 115-120 kun. Bitta ko'sakdagi paxta vazni 6.0-6.5gr. vilt bn kasalanish darajasi 3-8%.

1-jadval

Sulton va C-6524 navlarini tola tifat ko'rsaykichlari

G'ozza/ nomi	Shpatel uzunligi	Tola / chiqishi	Mikroneyr ko'rsatkichlari	Nis/ uzilish kuchi	1000 dona Urug' og'irligi
C-6524	32.3- 34.4mm	34.3- 36.2%	4.2-4.7	25.7-29.7	120-121gr
Sulton	33-34mm	36-38%	4.5-4.6	26-27	130-135gr.

Navlarning laboratoriya taxlil natijalarini qiyosiy tahlil qilganimzda, shpatel uzunligi C-6524 navida 32,3-34,4mm gacha bo'lib, Sulton navida bu ko'rsatkich 33-34mm ga ekanligi ma'lum bo'lgan. Tola chiqimi bo'yicha C-6524 navida 34.3-36.2% bo'lib, Sulton navida esa 36-38% ekan. Endi esa mikroneyr ko'rsatkichlariga e'tibor berganimizda 1-navda 4.2-4.7, keyingi navda 4.5-4.6 ni ko'rsatyapti. Nisbiy tuzilish kuchi esa C-6524 da 25,7-29,7 Sulton navida esa 26-27 shunchaga o'zgaryabdi. 1000 dona urug'ning ham og'irligi turlicha bo'lib Masalan; C-6524 da 1000 dona urug' og'irligi 120-121 gr. bo'lsa, Sulton navida 130-135gr ekanligi ma'lib bo'ldi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki birinchi jadvalda C-6524 bilan Sulton navini solishtirdik. Shunda shpatel uzunligini farqi C-6524 navi Sulton navidan 0.7-0.4ga farq qiladi. Tola chiqishi ham shunga o'xshash 1,7-1.8%ga; mikroneyr ko'rsatkichi bo'yicha; 0.3-0.1ga; nisbiy uzilish kuchi esa; 0.3-2.7ga. 1000 dona urug' og'irligi esa 10gr ga farq qilishi bizga ma'lum bo'ldi.

References:

1. Кимсанов И.Х, Кодиров О.А, Рахимов А.Д, Абдумаликов У.З. Изучение морфологических и хозяйственно-ценных признаков новых сортов хлопчатника в условиях андижанского вилоята// Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации, Белгород, 2019. С. 24-27.
2. Мирахмедов Ф.Ш., Абдумаликов У.З., Абдумаликов И., Тиллабоев А. Минеральные удобрения и их рациональное применение на орошаемых землях Узбекистана // Интеграционные процессы мирового научно-технологического развития, Белгород, 2017. С. 19-21.
3. Запаров З.А, Абдумаликов У.З, Мирахмедов Ф.Ш, Турғунов С.Н. Урожай зерновых культур в зависимости от площади питания // Наманган- 34, Бухоро-102, Жарқўрғон INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации, Белгород, 2019. С. 22-24.
4. Namazov Sh.E., Abdumalikov U.Z. The Growth And Development Of
5. FAS/USDA, Global Market Analysis, 2020.